

Haydarov Fazliddin Ikramovich

TIFT universiteti “Pedagogika va psixologiya” kafedrası professori

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘spirin yoshlarning o‘quv faoliyatidagi motivatsion sohasini ilmiy tadqiq etishda Ta‘lim motivatsiyasi bo‘yicha o‘zining ilg‘or fikrlarini ilgari surgan mutafakkirlari Aristotel, Gerodot, Gippokrat, Demokrit, Pifagor qarashlari asosida metodologik tamoyil talablari va ularni amalga oshirish xususiyatlari haqida fikr yuritilgan.

Kalitli so‘zlar: Motivatsiya, tor ijtimoiy motivlar, “Tor mazmunli motiv”, maqsadlar, intilishlar, ustanovkalar, emotsiyalar, qadriyatlar, tasavvurlar, g‘oyalar, his-tuyg‘ular, irodaviy xususiyatlar, tizimli yondashuv.

Аннотация. В этой статье Аристотел, Геродот, Гиппократ, Демокрит, Пифагор является одним из мыслителей, выдвинувших свои передовые идеи об образовательной мотивации в научном исследовании мотивационного поля в образовательной деятельности подростков. На основании взглядов Аристотел, Геродот, Гиппократ, Демокрит, Пифагор обсуждаются требования методологического принципа и особенности их реализации.

Ключевые слова: Мотивация, узкие социальные мотивы, «узко-смысловой мотив», цели, стремления, установки, эмоции, ценности, сечения, идеи, чувства, сила воли, системный подход.

Abstract. In this article, Aristotel, Gerodot, Gippokrat, Demokrit, Pifagor’s is one of the thinkers who put forward his advanced ideas on Educational Motivation in the scientific study of the motivational field in the educational activities of adolescents. Based on the views of Aristotel, Gerodot, Gippokrat, Demokrit, Pifagor the requirements of the methodological principle and the features of their implementation are discussed.

Keywords: Motivation, narrow social motives, "narrow meaningful motive", goals, aspirations, attitudes, emotions, values, cross-sections, ideas, feelings, willpower, systematic approach.

Etnik va ijtimoiy munosabatlarga doir qarashlar dinamikasiga e‘tibor beradigan bo‘lsak, qadimgi Yunoniston mutafakkirlarining yozma manbaalarda qoldirib ketgan fikrlarini alohida tilga olishimiz joiz.

Qadimgi dunyo mutafakkirlari Aristotel, Gerodot, Gippokrat, Demokrit, Pifagor va boshqalar barcha ijtimoiy va psixologik hodisalarni tushuntirib berish uchun yagona bo‘lgan umumiy

tamoyillarni ishlab chiqishga, xususan, xalqlarning turli psixologik xususiyatlariga ega bo‘lishining sabablarini tushuntirib berishga harakat qilganlar. Etnopsixologik xususiyatlarning vujudga kelishini ular, asosan, tabiiy-geografik muhitning ta’siri bilan bog‘laganlar. Gippokrat (eramizdan avvalgi 460-375) o‘zining "Havo, suv va quruqlik", deb nomlangan asarida xalqlarning turli psixologik va jismoniy xususiyatlari bevosita iqlim sharoiti bilan determinatsiyalanishini ta’kidlaydi.

Pifagor (eramizdan avvalgi 570-500) xalqlarning xarakter va temperament xususiyatlarining vujudga kelishida ular iste’mol qilayotgan oziq-ovqatlar ahamiyatli deb hisoblagan. Unga ko‘ra, hayvon go’shti va yog‘ining ko‘p iste’mol qilinishi, odamlarda qattiqqo‘llik va dag‘allikni vujudga keltiradi. O‘simlik mevalari va sabzavotlarni muttasil iste’mol qilinishi esa tana faoliyatini sustlashtirib, odamlar tabiatini muloyimlashtirishi mumkin emish.

Aristotel (eramizdan avvalgi 384-322 y) haddan ortiqcha issiq yoki sovuq iqlim sharoitida yashaydigan xalqlar qattiqqo‘l, shafqatsiz bo‘lishadi, deb hisoblagan (1).

Umuman olganda qadimgi olam mutafakkirlari ijtimoiy munosabatlar ko‘p jihatdan odamlarning yashash muhiti bilan belgilanishi mumkinligini alohida e’tirof etganlar.

Xalqlarning psixologik xususiyatlarini iqlim va boshqa tabiiy omillar bilan bog‘lab tushuntirish keyingi davrlarda - Monteske, J.J.Russo, Didro, Gumboldt, shuningdek, hozirgi davrdagi ayrim tadqiqotchilar faoliyatida ham uchraydi (Ch.Valixonov, Semyonov Tyan-Shanskiy va b.). Sotsiologiyadagi "geografik determinizm" oqimining asoschilaridan biri - Sh.Monteske (1689-1755 y) ham xalqlar o‘rtasidagi psixologik tafovutlarni kishilarga doimiy ta’sir etadigan turli-tuman tabiiy iqlim hosilasi, deb tushuntiradi. Iqlim va zamin xalqlarning axloq normalarigagina ta’sir etib qolmasdan, davlat siyosatiga, madaniy taraqqiyot darajasiga "psixologik qiyofa"sigam ham kuchli ta’sir ko‘rsatar ekan. Monteskyo sovuq iqlimda yashaydigan xalqlar chidamli, baquvvat, issiq iqlimda yashaydigan xalqlar esa jismoniy jihatdan zaif va ojiz bo‘lishadi, deb iqlimning kishilar xulq-atvoriga bo‘lgan ta’sir kuchini oshirishga harakat qilgan.

Iqlim ta’sirida inson tanasida ro‘y beradigan fiziologik jarayonlarni ijtimoiy-siyosiy hodisalar va axloq normalari vujudga kelishi uchun moddiy asos qilib olinishi, biologik va ijtimoiy qonuniyatlarni bir-biridan farqlay olmaslik hisoblanadi. Bu esa ijtimoiy-tarixiy hodisalarni tushuntirib berishdagi yangilash xulosalarida o‘z aksini topadi.

G‘arbiy yevropa mutafakkirlarining etnik va ijtimoiy munosabatlarga doir qarashlarini ma’lum darajada kengaytirishga sharq allomalari erishganlar.

Sharqda etnopsixologik xususiyatlar to‘g‘risidagi ilk fikrlar Qur’oni Karim va muqaddas hadislarda uchraydi. Masalan, Payg‘ambarimiz (SAV)ning quyidagi hadislarini e’tiborga molikdir: 3301-hadis. Abu Hurayra (rz) rivoyat qiladilar: “Rasullulloh (SAV): “Kufning boshi mashriq tomonda bo‘lib, manmanlik va kibr ko‘chmanchi otboqar, tuyaboqar va molboqarlarda, vazminlik (bosiqlik, kamtarlik) esa qo‘yboqarlardadir”,- dedilar. Ya’ni mazkur hadisda etnopsixologik xususiyatlar xalqlarning kundalik faoliyati bilan uzviy bog‘liq holda ko‘zdan kechiriladi. Ayni damda u psixologiyadagi ong va faoliyat birligi prinsipini ilgari suryapti. 3302- hadisda esa: Uqba ibn Amr va Abu Mas’udlardan rivoyat qilinadi: “Rasullulloh (SAV) muborak qo‘llari bilan Yaman tarafga ishora qilib: “Imon hov anavi Yaman tarafdadir (ehtimol bu ishora yamanliklar o‘ta halim bo‘lganliklari uchundir). Ogoh bo‘linglarki, qo‘pollik va toshbag‘irlik esa, shaytonning shoxlari chiqadigan (ya’ni Mashriq) tarafda yashaydigan Rabi’a va Muzor (qabilasidan bo‘lmish) sigirlar dumiga ergashib yuruvchi molboqarlarda bo‘ladi” - deyiladi. Ya’ni bu hadisda etnopsixologik

xususiyatlar to‘g‘risidagi fikrlar va ularning ijtimoiy munosabatlarga ta‘siri masalasini o‘ziga xos tarzda yechishga urinish sezilmoqda.

Islom olamida “millat” tushunchasining o‘zagini “mil” ya’ni “tub mohiyat”, “negiz” tashkil etadi. U bir necha ma’noda: 1) din, mazhab; 2) ummat: bir mazhabga mansub aholi; 3) xalq sifatida keladi. Islom dini ijtimoiy olamni soddalashtirib aks ettirishga intiladi. Unga ko‘ra insonlar ikkiga bo‘linadi: ahli imon va kofirlarga. Shunga ko‘ra ularning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari tarkib topadi.

Islom dini ilk bora shaxs xususiyatlarini geografik va biologik determinizmidan ozod etib ijtimoiy va madaniy determinantlarni olib kirgan. Shu bilan birga inson ichki olamini insonning tashqi olam bilan bo‘lgan munosabatlariga (faoliyatda) bog‘liq ravishda o‘rganish lozimligiga ishora qilgan. Ichki va tashqi olam o‘rtasidagi xalqa vazifasini imon bajargan. “Imon” kategoriyasi inson-olam koordinatalari mohiyatini ochib bera olgan.

Imon dindagi ustuvor kategoriyalar sirasiga kirar ekan bizlarda tadqiqiy ishning mazkur kategoriyasining falsafiy-psixologik negizini ochib berish zaruriyati tug‘iladi.

Falsafada imonga «murakkab tafakkur tarzi va kuchli xotiraga ega inson ongi va ruhiyasining nodir hodisasi» sifatida qaraladi.

Anri Mes uzoq izlanishlardan so‘ng imon uch tarkibiy qismdan iborat ekanini e’tirof etgan, bular: a) Allohning yagonaligiga komil e’tiqod; b) iqror; v) amal. Mazkur fikr imon o‘ziga xos psixologik fenomen ekanini ko‘rsatmoqda.

Shu o‘rinda, imon va e’tiqod tushunchalari o‘rtasida tafovut mavjudligini alohida ta’kidlab o‘tish joiz. Zotan «imon» so‘zi arab tilidan ishonch va e’tiqod deya tarjima qilinsada, islom dinida ularga turli ma’no jo etilgan.

E’tiqod negizida imonning olti ustuni yotadi:

1. Alloh taologa ishonch;
2. Farishtalarga ishonch;
3. Rasullariga ishonch;
4. Qayta tirilishga ishonch;
5. Qadarga ishonch.

Bursaviy hazratlarining fikriga ko‘ra «imoni nomukammalning e’tiqodi sahih bo‘lmaydi» (Bursaviy 72 bet).

Ishonch shaxslararo munosabatlarda namoyon bo‘lgani bois unda ehtimol yuzaga keladi. Kimdir kimgadir yoki nimagadir 50, 60, 100 % ishonishi mumkin. Imon bunday ehtimollardan yiroqdir. Unda shak-shubha bo‘lmaydi. Ibrohim al-Bursaviy (63 bet) yozadi: ziyoda bo‘lish yoki kamayish fe’llarda bo‘ladi. Imonda ko‘payish yoki kamayish tasavvur qilinmaydi. Zero, ozayish yoki ko‘payish mahluqda bo‘lish joiz. Agar imonda ko‘payish va kamayishni joiz ko‘rsa, imonning mahluq sanalishi kerak bo‘ladi-ki bu katta xatodir.

Demak, imon yo bor bo‘ladi, yo bo‘lmaydi. Abu Hurayra raziyallohu anhudan keltirilgan voqe’ rivoyatda bundoq deb buyuriladi (65 bet): «Bir guruh kishilar kelib, Rasulluloh janobimizdan imonning orishini va kamayishi haqida so‘radilar, shunda Rasuli Akram hazratlari: ortmoq va kamaymoq kufrdir. Imon ziyoda bo‘lmaydi va yoki ozaymaydi deb marhamat etdilar».

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib xulosa qiladigan bo‘lsak: e’tiqod buzuq yo sahih bo‘lishi bilan birga unda shubha bo‘lmog‘i mumkin (Imom G‘azzoliy), ishonch ko‘payib kamayadi, imon esa mukammal yo nomukammal bo‘ladi. Mazkur jihatlar bo‘yicha ularni farqlash imkoni mavjud.

Imon darajalari xususida Jomi’ ul-mutunda shunday deyilgan:

Imonning to‘rt martabasi bor:

1. Mubdatiy imon. Bu farishtalarning imoni;
2. Maqbul imon. Bu payg‘ambarlarning imoni;
3. Ma’sum imon. Bu mo‘minlarning imoni;
4. Mardud imon. Bu munofiqlarning imoni.

Bizlar yuqorida imon amal bilan mukammal dedik. Shundan kelib chiqadigan bo‘lsak odamlar ijtimoiy munosabatlarga doir qarashlar dinamikasiga e’tiborli bo‘lsa shaxslararo munosabatlar ijobiy tomonga o‘zgaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Fromm E. Radi lyubvi k jizni.- M.: OOO “Firma “Izdatelstvo AST”, 2000.- 400 s.